

IMPACTOS DO SANEAMENTO INADEQUADO NA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA EM BELO JARDIM-PE

IMPACTOS DEL SANEAMIENTO INADECUADO EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA EN BELO JARDIM-PE

IMPACTS OF INADEQUATE SANITATION ON THE INCIDENCE OF WATERBORNE DISEASES IN BELO JARDIM-PE

Sabrina Dafyne Soares Araújo¹, Renan Bezerra Rosa², Silvanete Severino da Silva³ e Taiza Karla Alves Souza⁴.

¹Graduanda, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, sabrina.dafyne@ufrpe.br, 0009-0006-8927-0630;

²Graduando, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, renan.bezerra@ufrpe.br, 0009-0001-7578-567X;

³Docente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

⁴Docente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, taiza.alvessouza@ufrpe.br, 0000-0001-9298-1173.

Eixo Temático 10 – Saúde Pública e Controle de Vetores
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.

*Eje Temático 10 – Salud pública y control de vectores
Relación entre la calidad del agua y las enfermedades transmitidas por el agua.*

*Thematic Axis 10 – Public health and vector control
Relationship between water quality and waterborne diseases.*

RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o saneamento inadequado e a incidência de doenças de veiculação hídrica no município de Belo Jardim-PE, com base em pesquisa exploratória e descritiva, de caráter quantitativo e qualitativo, utilizando dados secundários de fontes oficiais como SNIS, DATASUS, IBGE e Atlas Brasil. O objetivo foi integrar informações sobre saneamento básico, qualidade da água e indicadores epidemiológicos, com destaque para Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). Os resultados apontaram um cenário preocupante: embora toda a população tenha acesso ao abastecimento de água, 8,46% das famílias não possuem canalização interna, o que favorece riscos de recontaminação; o esgotamento sanitário é crítico, com apenas 30,69% da população atendida por rede coletora e 0% do esgoto tratado, deixando 55.107 habitantes sem coleta, enquanto a coleta de resíduos sólidos urbanos atinge 100% da população. Soma-se a isso a inexistência de Política e Plano Municipal de Saneamento Básico e a presença de 500 domicílios em áreas de risco de inundação. Os impactos na saúde pública são evidentes: entre 1996 e 2020 registraram-se 288 óbitos por Doenças Relacionadas ao Saneamento Inadequado (DRSAI) e, entre 2007 e 2021, ocorreram 448 internações hospitalares no município; em nível estadual, Pernambuco contabilizou 2.429.675 casos de DDA e 3.482 óbitos entre 2012 e 2021, afetando sobretudo crianças e idosos, além de 1.031 surtos de DTHA que atingiram 17.986 pessoas, resultando em 2.313 hospitalizações e 11 óbitos. A ausência de análises de agrotóxicos no SISAGUA para Belo Jardim limita a avaliação de riscos químicos adicionais. As desigualdades sociais ampliam a vulnerabilidade da população, refletidas em

um IDHM médio de 0,63 e Índice de Gini de 0,51, que indicam maior exposição de grupos de baixa renda a riscos de contaminação. Conclui-se que a deficiência no esgotamento sanitário e a falta de tratamento de efluentes são fatores determinantes para a persistência de doenças de veiculação hídrica em Belo Jardim-PE, e a ausência de planejamento estratégico, com inexistência de Política e Plano Municipal de Saneamento Básico, constitui entrave essencial. O estudo evidencia a urgência de investimentos em infraestrutura de saneamento como medida fundamental para reduzir a morbimortalidade, promover a saúde pública e elevar a qualidade de vida da população, transformando a realidade sanitária do município e garantindo um futuro mais saudável para seus habitantes.

Palavras-chave: Saúde pública, Infraestrutura sanitária, Epidemiologia, Saneamento básico

RESÚMEN

Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el saneamiento inadecuado y la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua en el municipio de Belo Jardim, Pernambuco, con base en una investigación exploratoria y descriptiva, tanto cuantitativa como cualitativa, utilizando datos secundarios de fuentes oficiales como SNIS, DATASUS, IBGE y Atlas Brasil. El objetivo fue integrar información sobre saneamiento básico, calidad del agua e indicadores epidemiológicos, con foco en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y Enfermedades Transmitidas por el Agua y los Alimentos (ETA). Los resultados revelaron un escenario preocupante: aunque toda la población tiene acceso a un suministro de agua, el 8,46% de los hogares carece de plomería interna, lo que aumenta el riesgo de recontaminación. El saneamiento es crítico, con solo el 30,69% de la población servida por un sistema de alcantarillado y 0% de aguas residuales tratadas, dejando a 55.107 residentes sin recolección, mientras que la recolección de residuos sólidos urbanos llega al 100% de la población. A esto se suma la falta de una Política y un Plan Municipal de Saneamiento Básico y la presencia de 500 hogares en zonas de riesgo de inundación. Los impactos en la salud pública son evidentes: entre 1996 y 2020, se registraron 288 muertes por Enfermedades Relacionadas con el Saneamiento Inadecuado (DRSAI), y entre 2007 y 2021, se produjeron 448 hospitalizaciones en el municipio. A nivel estatal, Pernambuco registró 2.429.675 casos de DDA y 3.482 muertes entre 2012 y 2021, afectando principalmente a niños y ancianos. También hubo 1.031 brotes de DTHA, que afectaron a 17.986 personas, lo que resultó en 2.313 hospitalizaciones y 11 muertes. La falta de análisis de plaguicidas en SISAGUA para Belo Jardim limita la evaluación de riesgos químicos adicionales. Las desigualdades sociales incrementan la vulnerabilidad de la población, lo que se refleja en un IDH promedio de 0,63 y un índice de Gini de 0,51, lo que indica una mayor exposición de los grupos de bajos ingresos a riesgos de contaminación. La conclusión es que los sistemas de alcantarillado deficientes y la falta de tratamiento de efluentes son factores determinantes en la persistencia de enfermedades transmitidas por el agua en Belo Jardim, Pernambuco. La falta de planificación estratégica, incluyendo la ausencia de una Política y un Plan Municipal de Saneamiento Básico, constituye un obstáculo significativo. El estudio destaca la urgente necesidad de inversiones en infraestructura de saneamiento como medida fundamental para reducir la morbilidad y la mortalidad, promover la salud pública y mejorar la calidad de vida de la población, transformando la situación sanitaria del municipio y garantizando un futuro más saludable para sus residentes.

Palabras clave: Salud pública, Infraestructura de salud, Epidemiología, Saneamiento básico

ABSTRACT

This study aimed to analyze the relationship between inadequate sanitation and the incidence of waterborne diseases in the municipality of Belo Jardim, Pernambuco, based on exploratory and descriptive research, both quantitative and qualitative, using secondary data from official sources such as SNIS, DATASUS, IBGE, and Atlas Brasil. The objective was to integrate information on basic sanitation, water quality, and epidemiological indicators, with a focus on Acute Diarrheal Diseases (ADD) and Waterborne and Foodborne Diseases (WFD). The results revealed a worrying scenario: although the entire population has access to a water supply, 8.46% of households lack indoor plumbing, which increases the risk of recontamination. Sanitation is critical, with only 30.69% of the population served by a sewage system and 0% of treated sewage, leaving 55,107 residents without collection, while urban solid waste collection reaches 100% of the population. Added to this is the lack of a Municipal Basic Sanitation Policy and Plan and the presence of 500 households in flood-risk areas. The impacts on public health are evident: between 1996 and 2020, 288 deaths from Diseases Related to Inadequate Sanitation (DRSAI) were recorded, and between 2007 and 2021, 448 hospitalizations occurred in the municipality. At the state level, Pernambuco recorded 2,429,675 cases of DDA and 3,482 deaths between 2012 and 2021, primarily affecting children and the elderly. There were also 1,031 outbreaks of DTHA, affecting 17,986 people, resulting in 2,313 hospitalizations and 11 deaths. The lack of pesticide analysis in SISAGUA for Belo Jardim limits the assessment of additional chemical risks. Social inequalities increase the population's vulnerability, reflected in an average HDI of 0.63 and a Gini index of 0.51, indicating greater exposure of low-income groups to contamination risks. The conclusion is that deficient sewage systems and the lack of effluent treatment are determining factors in the persistence of waterborne diseases in Belo Jardim, Pernambuco. The lack of strategic planning, including a lack of a Municipal Basic Sanitation Policy and Plan, constitutes a significant obstacle. The study highlights the urgent need for investments in sanitation infrastructure as a fundamental measure to reduce morbidity and mortality, promote public health, and improve the population's quality of life, transforming the municipality's health situation and ensuring a healthier future for its residents.

Keywords: Public health, Health infrastructure, Epidemiology, Basic sanitation

INTRODUÇÃO

A disponibilidade de água potável e o acesso a serviços de saneamento básico adequados são pilares fundamentais para a saúde pública e o desenvolvimento socioeconômico de qualquer comunidade. No entanto, em muitas regiões do Brasil, a precariedade desses serviços ainda representa um desafio significativo, resultando em impactos diretos na qualidade de vida da população, especialmente no que tange à proliferação de doenças de veiculação hídrica (WHO 2017).

Em estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil (2021), foi registrado que, em 2019, o país contabilizou 273.403 internações por doenças de veiculação hídrica, como diarreia, dengue, leptospirose e esquistossomose, com um custo de R\$ 108 milhões ao sistema de saúde.

A região Nordeste concentrou o maior número de internações, totalizando 113.748 casos, o que representa mais de 40% do total nacional. O estado de Pernambuco, especificamente, contabilizou 9.705 internações, com uma taxa de incidência de 10,15 por 10 mil habitantes. Esses números refletem diretamente a precariedade do saneamento básico: apenas 28,4% da população pernambucana tinha acesso à coleta de esgoto, e somente 31,5% do esgoto coletado era tratado.

O município de Belo Jardim, localizado no estado de Pernambuco, insere-se nesse contexto de vulnerabilidade. Apesar de avanços pontuais, dados recentes indicam que a infraestrutura de saneamento na cidade ainda é deficiente, com baixos índices de coleta e tratamento de esgoto (INFOSANBAS 2025). Essa situação cria um ambiente propício para a contaminação da água e, conseqüentemente, para a ocorrência de doenças transmitidas por ela, como as diarreias agudas, que afetam desproporcionalmente crianças e idosos (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 2024).

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o saneamento inadequado e a incidência de doenças de veiculação hídrica no município de Belo Jardim-PE. Para tanto, serão explorados dados sobre a cobertura de saneamento básico, indicadores de saúde pública e informações epidemiológicas, buscando identificar os principais desafios e propor reflexões sobre a urgência de intervenções eficazes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, baseada na coleta e análise de dados secundários provenientes de fontes oficiais e de reconhecida credibilidade. A metodologia empregada buscou integrar informações sobre saneamento básico, qualidade da água e indicadores epidemiológicos de doenças de veiculação hídrica, com foco no município de Belo Jardim-PE.

O período temporal analisado neste estudo compreende os anos de 2010 a 2022. A escolha deste intervalo se justifica pela disponibilidade de dados mais recentes e consistentes nas plataformas do SNIS, DATASUS e IBGE, permitindo uma análise mais acurada da evolução dos indicadores de saneamento e saúde na última década. O ano de 2022 foi definido como marco final por ser o último ano com dados consolidados disponíveis para a maioria dos indicadores no momento da coleta, garantindo a atualidade da análise.

Local de estudo

A pesquisa foi realizada no município de Belo Jardim, situado no estado de Pernambuco, conforme apresentado na Figura 1. O território municipal integra a Mesorregião do Agreste Pernambucano e a Microrregião do Vale do Ipojuca, estando inserido nas bacias hidrográficas dos rios Capibaribe e Ipojuca, que abrangem aproximadamente 63% e 37% de sua área, respectivamente. Essas bacias apresentam importância estratégica no contexto regional, uma vez que são responsáveis pelo abastecimento hídrico e pelo atendimento às demandas da população, configurando-se como elementos essenciais para a gestão dos recursos naturais e para a promoção da sustentabilidade hídrica local.

Figura 1. Localização geográfica do município de Belo Jardim, Pernambuco.
Fonte: Autoria própria, 2025.

Segundo dados do IBGE (2022), uma população de 79.507 habitantes em uma área territorial de 647,445 km². O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R\$ 35.942,24, enquanto a densidade demográfica atinge 122,80 hab/km², refletindo a relação entre o número de habitantes e a extensão territorial do município.

Obtenção de dados

As informações sobre saneamento e saúde em Belo Jardim-PE foram sistematizadas a partir de diferentes fontes oficiais. Os dados referentes aos indicadores de abastecimento de

água e esgotamento sanitário foram obtidos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). O Instituto Trata Brasil, Instituto Água e Saneamento e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) contribuíram com levantamentos específicos sobre o município. Dados relativos a doenças, internações hospitalares e mortalidade foram obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e no Perfil Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

As estatísticas populacionais e o arquivo *shapefile*, utilizado para a elaboração do mapa de localização, foram obtidos junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), enquanto o Atlas Brasil forneceu indicadores socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o Índice de Gini. A utilização integrada dessas bases possibilitou compreender a articulação entre infraestrutura sanitária e as condições de saúde pública no território municipal.

Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de consulta direta às plataformas e documentos mencionados. As informações foram sistematizadas e organizadas para permitir a análise comparativa e a identificação de tendências e correlações. A análise dos dados de saneamento focou nos percentuais de atendimento com água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, bem como na existência de planos e políticas municipais de saneamento.

O tratamento dos dados foi realizado de forma a garantir a comparabilidade e a integração das informações das diferentes fontes. Os dados brutos foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos a uma análise estatística descritiva. Foram calculadas médias anuais para os indicadores de internação e mortalidade, taxas de incidência de doenças de veiculação hídrica por 10.000 habitantes e proporções de atendimento por serviços de saneamento. A análise comparativa entre os indicadores de saneamento (cobertura de água, esgoto e coleta de lixo) e os indicadores de saúde (incidência de DDA e DTHA) foi realizada para identificar possíveis correlações e tendências ao longo do período analisado.

Para a análise epidemiológica, foram levantados dados sobre a incidência e mortalidade por doenças de veiculação hídrica, com especial atenção às DDA e DTHA. A correlação entre a precariedade do saneamento e a ocorrência dessas doenças foi investigada a partir da

sobreposição dos dados de infraestrutura e saúde. A ausência de análises de agrotóxicos na água em Belo Jardim, conforme o SISAGUA, também foi considerada como um fator de risco potencial.

As informações socioeconômicas, como IDHM e Índice de Gini, foram utilizadas para contextualizar a realidade do município e compreender como fatores sociais podem influenciar a relação entre saneamento e saúde. A interpretação dos dados buscou identificar lacunas na infraestrutura e nos serviços que possam estar contribuindo para a persistência de doenças relacionadas à qualidade da água.

Limitações do Estudo

Reconhecemos as limitações inerentes ao uso de dados secundários. A subnotificação de casos de doenças de veiculação hídrica é uma realidade no Brasil, o que pode levar a uma subestimação da real magnitude do problema. Além disso, a atualização desigual das bases de dados pode gerar inconsistências temporais na análise. Por exemplo, enquanto os dados do SNIS são atualizados anualmente, os dados epidemiológicos do DATASUS podem apresentar um certo atraso na sua consolidação e divulgação. Tais limitações foram consideradas na interpretação dos resultados, e as conclusões foram pautadas na análise das tendências e padrões observados, mais do que em valores absolutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados coletados revela um cenário complexo em Belo Jardim-PE, marcado por deficiências significativas na infraestrutura de saneamento básico e por impactos diretos na saúde pública. Segundo o SNIS (2020), a população do município é integralmente atendida por abastecimento de água, contudo, 8,46% das famílias ainda não dispõem de canalização de água no domicílio, essa falta de canalização interna em algumas residências pode levar à recontaminação. Ressalta-se que conforme o INFOSANBAS (2025), a solução de abastecimento deve assegurar a canalização interna até a residência ou, ao menos, no peridomicílio (em um raio de até 50 metros em torno do domicílio).

O esgotamento sanitário apresenta situação crítica, pois apenas 30,69% da população é atendida por rede coletora, enquanto 0,00% do esgoto coletado recebe tratamento, o que deixa 55.107 habitantes sem acesso à coleta de esgoto. Em contrapartida, a coleta de resíduos sólidos urbanos alcança 100% da população. A inexistência de Política e de Plano Municipal de Saneamento Básico configura um fator preocupante, somando-se ao fato de que 500 domicílios encontram-se em áreas de risco de inundação (SNIS 2020; Instituto Água e Saneamento 2022).

A precariedade do saneamento reflete-se nos indicadores de saúde. Em Belo Jardim-PE, registraram-se 288 óbitos por Doenças Relacionadas ao Saneamento Inadequado (DRSAI)

entre 1996 e 2020 e 448 internações hospitalares entre 2007 e 2021 (DATASUS 2020; 2022). Em Pernambuco, o Perfil Epidemiológico 2012-2021 registra 2.429.675 casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e 3.482 óbitos, afetando principalmente idosos e crianças (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 2024). Surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) também são preocupantes, com 1.031 surtos notificados entre 2012 e 2021, afetando 17.986 pessoas, com 2.313 hospitalizações e 11 óbitos. O aumento de surtos em 2013 e 2014 correlaciona-se com a estiagem severa, evidenciando a vulnerabilidade à contaminação da água (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 2024).

O monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano constitui uma responsabilidade essencial de todo município, devendo ser realizado em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As análises, consolidadas e disponibilizadas pelo SISAGUA/MS, representam um instrumento fundamental de vigilância em saúde ambiental. Entretanto, segundo os registros do SISAGUA (2020), não foram disponibilizados dados referentes as análises de agrotóxicos para Belo Jardim-PE, o que limita a capacidade de identificar potenciais riscos químicos à saúde da população e compromete a efetividade das ações de controle da qualidade da água no município.

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), o município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) médio de 0,63 e um Índice de Gini de 0,51, evidenciando desigualdades que comprometem o acesso equitativo a serviços essenciais e agravam os impactos do saneamento deficiente. Nessas condições, as populações de baixa renda, sobretudo em áreas com infraestrutura precária, estão mais expostas aos riscos da contaminação ambiental. A persistência da pobreza, associada à falta de moradia adequada e à precariedade dos sistemas de esgoto, contribui para a manutenção de doenças de veiculação hídrica em comunidades vulneráveis.

Os resultados evidenciam que a deficiência no esgotamento sanitário e tratamento de efluentes é um fator determinante para a persistência de doenças de veiculação hídrica em Belo Jardim-PE. A ausência de tratamento de esgoto e a não coleta para parte da população permitem a contaminação de corpos d'água e solo, impactando a qualidade da água para consumo e recreação. A alta incidência de mortes por DRSAI é um indicador alarmante, refletindo um padrão de doenças endêmicas em Pernambuco, especialmente em grupos vulneráveis. Segundo o Atlas de Saneamento: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (2021), publicado pelo IBGE, a contaminação fecal da água representa a principal via de transmissão de patógenos entéricos, os quais são responsáveis por diversas doenças entéricas, como diarreias, febre tifóide, cólera e infecções causadas por *Escherichia coli* ou *Salmonella*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise aprofundada da relação entre o saneamento inadequado e as doenças de veiculação hídrica no município de Belo Jardim-PE evidencia um cenário que exige atenção e intervenções urgentes. As deficiências na infraestrutura de saneamento básico, sobretudo no que se refere à coleta e ao tratamento de esgoto, configuram-se como fatores determinantes para a elevada incidência de doenças diarreicas agudas e outros agravos associados. A ausência de tratamento de esgoto e a falta de cobertura para uma parcela significativa da população

expõem a comunidade a riscos contínuos de contaminação da água e do solo, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade sanitária.

Os dados epidemiológicos, reforçam a gravidade do problema, indicando que as doenças de veiculação hídrica representam uma carga significativa para a saúde pública, com impactos desproporcionais em grupos etários mais sensíveis, como crianças e idosos. A correlação entre a falta de saneamento e a ocorrência dessas enfermidades é inegável, e a situação em Belo Jardim é um reflexo claro dessa dinâmica.

A carência de um planejamento estratégico formal, evidenciada pela ausência de uma Política Municipal de Saneamento Básico e de um Plano Municipal de Saneamento Básico, é um entrave fundamental para o desenvolvimento e a universalização dos serviços. Sem diretrizes claras e metas definidas, a capacidade de investimento e a eficácia das ações de saneamento ficam comprometidas, dificultando a superação dos desafios existentes.

Diante desse quadro, é imperativo que as autoridades municipais e estaduais, em conjunto com a sociedade civil e o setor privado, priorizem investimentos em saneamento básico em Belo Jardim. A universalização do acesso à água tratada, à coleta e ao tratamento de esgoto, e à gestão adequada de resíduos sólidos não são apenas medidas de infraestrutura, mas sim estratégias essenciais para a promoção da saúde, a redução da mortalidade e morbidade por doenças de veiculação hídrica, e a melhoria da qualidade de vida da população. A implementação de políticas públicas robustas, baseadas em dados e com foco na sustentabilidade, é o caminho para transformar a realidade sanitária do município e garantir um futuro mais saudável para seus habitantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atlas Brasil. 2010. "Indicadores populacionais e socioeconômicos." Acedido a 24 de agosto de 2025. <http://www.atlasbrasil.org.br/perfil>.

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 2020. "Mortalidade." Acedido a 24 de agosto de 2025. <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/inf10br.def>.

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 2022. "Informações Hospitalares." Acedido a 24 de agosto de 2025. <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrbr.def>. Acesso em: 24 ago. 2025.

Instituto Água e Saneamento. 2022. "Municípios e Saneamento." Acedido a 24 de agosto de 2025. <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/pe/belo-jardim>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2021. "Atlas de Saneamento: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário." 3. ed. Rio de Janeiro: : IBGE, 2021. Acedido a 21 de agosto de 2025. https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv101885_capa_intro.pdf.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. "Cidades e Estados." Acedido a 24 de agosto de 2025. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html>.

Instituto Trata Brasil. 2021. "Saneamento e Doenças de Veiculação Hídrica: DATASUS e SNIS 2019." *Sumário Executivo*. São Paulo: Instituto Trata Brasil. Acedido a 24 agosto de 2025. <https://www.tratabrasil.org.br>.

Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. 2024. "Perfil Epidemiológico: Pernambuco 2012–2021." 1. ed. Recife: SES, 2024.

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA). 2020. "Agrotóxicos na água." Acedido a 24 de agosto de 2025. <https://sisagua.saude.gov.br/sisagua/paginaExterna.jsf>.

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (INFOSANBAS). 2025. "Belo Jardim-PE." Acedido a 23 de agosto de 2025. <https://infosanbas.org.br/municipio/belo-jardim-pe/#Gest%C3%A3o-do-saneamento-b%C3%A1sico>.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 2020. "Série Histórica." Disponível em: Acedido a 24 de agosto de 2025. <https://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/>.

United Nations Development Programme. 2022. "PNUD no Brasil." Acedido a 24 de agosto de 2025. <https://www.undp.org/pt/brazil/pnud-no-brasil>.

World Health Organization (WHO). 2017. "Guidelines for Drinking-Water Quality: Fourth Edition Incorporating the First Addendum." Geneva: World Health Organization. Acedido a 18 de agosto de 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>.